

Participación en la rendición de cuentas de los medios

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

La rendición de cuentas de los medios de comunicación social implica una relación directa con las audiencias para transparentar los procesos, reconocer las demandas de la comunidad y abonar a la opinión pública.

Frente a la crisis de confianza y credibilidad provocada por fenómenos como la concentración de medios, la manipulación de los hechos a consecuencia de la débil formación del público y por la desinformación, la rendición de cuentas se erige como un mecanismo para recuperar el prestigio del periodismo.

Las bases de esta práctica son tres: la transparencia, la autorregulación y la participación de lectores, televidentes y radioescuchas, las primeras dependen de las empresas mediáticas pero la última supone un rol activo de los ciudadanos que debería fomentarse desde las políticas públicas porque está implícita en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, es parte de la libertad de expresión y contribuye a sociedades inclusivas.

Pero, debe referirse que en Ecuador ocurre una particularidad ya que se vivió una etapa de control a cargo de una entidad pública (Supercom) y se cuenta con una Ley Orgánica de Participación lo que imprime una visión de obligatoriedad, se estima que la rendición de cuentas es un producto que debe ser expuesto en un momento del año mas no como un espacio permanente que involucra a los ciudadanos en diálogos con los gestores de la información.

Queda en manos del Estado, a través de Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, de las instituciones educativas y de los ciudadanos el avanzar hacia una concepción social y participativa de la rendición de cuentas de los medios de comunicación social.